

Received / Makale Geliş Tarihi 14.09.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1502-1511

Research Article/ Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18117946
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Betül Tanrıkulu Karaduman
<https://orcid.org/0000-0002-0181-3180>
İzmir Bakırçay Üniversitesi, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/017v96566>

Tipografi, Renk ve İmge Kullanımının Atıştırmalık Gıda Ambalaj Tasarımları Üzerindeki Etkisi

The Impact of Typography, Color, and Imagery on Snack Food Packaging Designs

ÖZET

Son yıllarda tüketim kültürü değişimiyle birlikte atıştırmalık yiyecek türlerinde artış meydana gelmiştir. Bu değişim atıştırmalık ambalaj tasarımlarında talebin artmasına yol açmıştır. Ambalaj tasarımının temel işlevi, tüketicilerin algı ve değerlendirme süreçlerini yönlendirerek satın alma kararlarını rasyonel ve etkili biçimde şekillendirmektir.

Bu çalışma, farklı ambalaj tasarım özellikleri arasındaki ilişkiyi ve tüketicilerin satın alma kararları üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışmaya 7 uzman ve 21 öğrenci katılmıştır. Tasarım özelliklerinin önemini değerlendirmek üzere anket yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar, renk, şekil, görsel ve tipografinin tüketici satın alma davranışını etkileyen en temel dört tasarım özelliği olduğunu ve görsel tüketici satın alma kararları üzerindeki en önemli etki faktörü olduğunu göstermiştir. Ambalaj tasarımında malzeme kullanımı tüketicilerin kararları üzerinde diğer seçeneklere göre daha az etkisi vardır. Bu nedenle, ambalaj tasarım özelliklerinin geliştirilmesi atıştırmalık yiyecek ambalajı ile tüketiciler arasındaki etkileşimi iyileştirebilir ve üreticiye pozitif sonuçlar sunabilir.

Anahtar Kelimeler: Ambalaj Tasarımı, Tipografi, Renk, Görsel, Malzeme

ABSTRACT

In recent years, the changing consumer culture has led to an increase in the variety of snack foods. This change has led to an increase in demand for snack packaging designs. The primary function of packaging design is to shape consumers' purchasing decisions rationally and effectively by guiding their perception and evaluation processes.

This study examines the relationship between different packaging design features and their impact on consumer purchasing decisions. Seven experts and 21 students participated in the study.

A survey method was used to assess the importance of design features. The results showed that color, shape, imagery, and typography are the four most fundamental design features that influence consumer purchasing behavior, and visuals are the most significant influencing factor on consumer purchasing decisions. Material use in packaging design has less impact on consumer decisions than other options. Therefore, improving packaging design features can improve the interaction between snack food packaging and consumers and offer positive results for manufacturers.

Keywords: Packaging Design, Typography, Color, Visual, Material

1. GİRİŞ

Ekonomik kalkınma, sosyal ilerleme ve kültürel refahla birlikte insanların yaşam standartları değişir. Atıştırmalık gıda ambalaj kategorilerinin sayısı önemli ölçüde arttı ve tüketici tarafından tercih edilir duruma geldi. Ambalajlama, gıda ürünlerini ayırt etmekten daha fazlasını içerir. Gıda ambalajları aynı zamanda bir marka iletişim aracıdır (Yangang, 2021). Ambalaj tasarımı yiyecek özelliklerini ve marka değerlerini yansıtarak tüketicide yankı uyandırabilir (Bublitz vd., 2010). Reklam gibi diğer pazarlama iletişimlerinden farklıdır. Reklamcılık tüketici üzerinde etkilidir ancak sıra dışı ambalajlar müşterilerle daha doğrudan ve kişisel bir bağ kurar (Labrecque vd., 2013). Ambalaj, markanın pazarlama iletişimini kişiselleştirilmiş bir şekilde güçlendirebilir (Ambrose ve Harris, 2017). Ayrıca, tüketiciler bir atıştırmalık seçerken, satın alana kadar ambalaja dokunmaya başlarlar. Gerçek gıdayı göremezler. Gıda bilgilerini yalnızca ambalaj aracılığıyla edinebilirler (Chandon, 2013). Bu nedenle, doğru tasarım özellikleri marka bilgilerini daha iyi iletebilir ve marka başarısına katkıda bulunabilir (Chrysochou, 2010). Ambalajlama, perakende sektöründe güçlü bir pazarlama aracıdır. Tasarım özellikleri, tüketicilerin satın alma

davranışlarını destekleyebilir. Genel olarak, tüketicilerin kendilerine sunulan metinsel bilgileri okumak için sınırlı bir zamanı vardır. Ancak görsel unsurlar (örneğin renk, görsel ve şekil) tüketicilerin kararlarını doğrudan etkileyebilir ve başlangıçta dikkatlerini çekerek gıdanın içeriği hakkında temel izlenimi oluşturabilir (Silayoi ve Speece, 2007).

Sonuç olarak, ambalaj tasarım özelliklerinin gıda ile ilgili kararları ve davranışları önemli ölçüde etkilemesi beklenmektedir. Geçmiş çalışmalar, ambalaj aracılığıyla marka ve tüketici arasında bir bağ kurmanın giderek daha gerekli olduğunu göstermiştir. Bazı nitel araştırmalar (örneğin, odak grup görüşmeleri, görüşmeler vb.), markaların ambalajlarını yenilemelerine ve böylece tüketicilerin gıda satın alırken hızlı kararlar almalarına yardımcı olabilir. Bazı nicel araştırmalar (örneğin, regresyon analizi, güvenilirlik analizi ve birlikte analiz), ambalaj özelliklerine dayalı faydalı bilgiler sağlayabilir ve pazarlamacıların ambalajın etkisini artırmalarına yardımcı olabilir. Ancak, bu yöntemler sınırlıdır ve ambalaj tasarım özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemez.

Güncel çalışmalar ambalaj malzemesi ve tasarımın önemli olduğunu ortaya koymuştur, ancak tüketicilerin ambalaj hakkındaki algıları birincil işlevi olan ambalajın ötesine geçmektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda çevre dostu ambalajların tüketicilerin satın alma niyetlerini artırabileceğini göstermiştir (Prakash ve Pathak, 2017). Ayrıca, tasarım özellikleri tüketicilerin duyarlarını harekete geçirebilir ve satın alma kararlarını etkileyebilir. Ancak, tüketicilerin talebinin yıldan yıla değişmesi nedeniyle pazar gereksinimlerini karşılayamamakta yenilik ve çeşitlilik aranmaktadır. Tasarım özelliklerinin tüketicilerin kararları üzerindeki etki derecesi açık değildir. Bu nedenle çalışmada bu yön incelemeye çalışılmıştır.

Bu çalışma, tüketicilerin satın alma kararlarının atıştırmalık gıda ambalaj özelliklerinden (şekil, renk, tipografi, görsel ve malzeme) olumlu etkilenip etkilenmediğini ve bunlar arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, anket yöntemi aracılığıyla 7 tasarım uzmanı ve 21 öğrenciden alınan verileri analiz ederek ve tüketicilerin kararlarını daha etkili bir şekilde anlamak için beş tasarım özelliği arasındaki nedensel ilişkiyi araştırma amacına yöneliktir.

2. LİTERATÜRDE AMBALAJ TASARIMININ YERİ

Atıştırmalık gıda ambalajları, satış sürecinin kritik bir bileşeni haline gelmiş ve tüketicilerin satın alma kararlarını önemli ölçüde etkilemiştir (Spruit ve Almenar, 2021). Pazar, tüketicilere süpermarkette atıştırmalık satın alırken giderek artan sayıda seçenek sunmaktadır. Son yıllarda çok sayıda atıştırmalık gıda ambalajı arasında rekabet artmıştır. Önceki araştırmalar, tüketicilerin ambalajı "raftaki sessiz satıcı" olarak gördüğünü göstermiştir (Rettie ve Brewer, 2000). Ayrıca, ambalaj bir marka için en önemli iletişim araçlarından biridir ve tüketici satın alma kararları üzerinde önemli etkisi bulunur. Atıştırmalık gıda ambalajlarının potansiyel tüketicilerde olumlu bir tepki uyandırabileceği düşünülmüştür (Chitturi ve ark., 2022). Ambalaj malzemeleri tüketici satın alma kararlarını etkilemektedir. Ayrıca, tipografi, görsel kullanımı, renk ve ambalaj tasarım çizgileri arasında güçlü bir bağlantı bulunur. Çalışmada ambalaj malzemesi, ambalaj rengi, şekli, görseli ve tipografinin tüketici satın alma kararları üzerindeki etkisi incelenmiştir.

3. AMBALAJ TASARIMININ BİLEŞENLERİ

Tipografi, ambalaj tasarımında önemli bir faktördür. Ürünün tüketiciyle kurduğu ilk temas noktasını oluşturan temel görsel iletişim unsurlarından biridir. Yazı karakteri, punto, ağırlık, satır aralığı ve hiyerarşi gibi tipografik bileşenler, ambalajın hem işlevsel hem de sembolik anlamlarını şekillendirir. Tüketici davranışlarının büyük ölçüde görsel izlenimlere dayalı olduğu düşünüldüğünde, tipografinin markanın algılanan kimliği üzerindeki etkisi giderek daha kritik bir boyut kazanmaktadır. Özellikle hızlı tüketim ürünlerinin bulunduğu raf ortamlarında, tüketicinin ürünle temas süresi oldukça sınırlıdır; bu nedenle tipografinin okunabilirlik, netlik ve dikkat çekicilik açısından optimize edilmesi gerekmektedir. Renk, tüketicilerin dikkatini çekebilir; görsel ilgiyi artırabilir. Ancak ambalaj tasarımında tipografi, tüketicilerin marka adını ve gıda bilgilerini kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için kilit öneme sahiptir. Tipografinin okunabilirliği ambalaj tasarımında temel bir kriterdir. Tüketicilerin bilgiyi edinme hızını ve doğruluğunu belirler. Tüketicilere gıda hakkında hızlı ve doğru bir genel bakış sağlamak, mantıklı, düzenli, önceliklendirilmiş, bütünsel ve iyi bir görsel akışa sahip tipografi gerektirir (Li ve Chen, 2017). Etkili iletişim için gıda ambalajındaki metin çok önemlidir. Doğru içerik ve doğru tipografinin birleşimi bu iletişimi etkili hale getirecektir. Tipografinin çeşitli tasarım özellikleri vardır. Bilgi tasarımı araştırmalarına göre, tipografinin tasarım nitelikleri, yazıda mevcut olan tanımlayıcı içeriğin ötesinde (örneğin, zarif, canlı veya modern görünmek) çıkarımlara sahip olabilir. Dolayısıyla tipografi, düzen, yazı tipi vb. ile iletilen potansiyel bilgileri metin içeriğinin bilgisiyle birleştirebilir ve tüketicilerle yiyecek özellikleri hakkında

iletişim kurabilir. İki örtüşüğünde mesaj algısı güçlenir (Sarmiento ve Quelhas-Brito, 2022). Tipografi yiyecek özellikleriyle uyumlu olduğunda, tüketicilerin daha hızlı yanıt verme olasılığı artar. Sonuç olarak, uygun tipografi sayesinde yiyeceklerin görünürlüğü artar.

Şekil 1: Atıştırmalık Ambalaj Tasarımında Tipografi Kullanımına Örnek.

Tipografi, ambalajın yalnızca bilgi aktaran bir aracı değildir; aynı zamanda ürünün kişiliğini, konumlandırmasını ve hedef kitleye yönelik vaatlerini yansıtan bir kimlik göstergesidir (Şekil 1). Serif yazı karakterleri çoğunlukla geleneksellik, güvenilirlik ve kalite algısı yaratırken; sans serif yazı tipleri modern, sade ve dinamik bir ifade sunar. Yuvarlak hatlı fontlar samimiyet ve eğlence hissi üretirken, keskin hatlı geometrik karakterler daha teknolojik veya minimal bir kimlik temsil eder. Bu bağlamda tipografik tercihler, ürünün kategorisi ve hedef kitleyle uyumlu bir stratejik tasarım yaklaşımı gerektirir. Ambalaj tasarımında tipografik hiyerarşi de önemli bir rol oynamaktadır. Ürün adı, marka adı, alt kategori ve zorunlu etiket bilgilerinin düzenlenmesi, tüketicinin ambalajı hızlı şekilde anlamasını kolaylaştırır. Tipografik düzenin tutarlılığı, kullanıcı deneyimini güçlendirirken markanın profesyonel algısını da pekiştirir.

Sonuç olarak tipografi, ambalaj tasarımının estetik bir bileşeninin ötesinde; tüketici algısını yönlendiren, ürünün rekabet gücünü artıran ve marka kimliğini bütüncül biçimde destekleyen stratejik bir iletişim aracıdır. Bu nedenle tipografik kararlar, ambalajın genel tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmalıdır.

Renk, atıştırmalık gıda ambalaj tasarımında temel pazarlama faktörlerinden biridir. Aynı zamanda tüketicilerin dikkatini çekebilecek önemli etmendir. Ambalaj tasarımının en güçlü görsel iletişim araçlarından biri olup, tüketicilerin ürünle ilgili ilk izlenimlerini doğrudan şekillendiren temel bir tasarım bileşenidir. Görsel algı süreçlerinde renk, biçim ve tipografi gibi diğer unsurlardan çok daha hızlı işlenen bir uyaran olduğu için, tüketicinin dikkatini çekme, duyu oluşturma ve marka kimliği yaratma açısından kritik bir rol üstlenmektedir. Ambalajın raf üzerindeki rekabet ortamında öne çıkabilmesi, büyük ölçüde kullanılan renklerin algısal etkileriyle ilişkilidir.

Şekil 2: Ambalaj Tasarımında Tipografi Kullanımına Örnek

Renklerin psikolojik çağrışımları ambalaj tasarımında önemli bir belirleyicidir. Örneğin kırmızı, iştah açıcı ve uyarıcı bir etki yaratarak atıştırmalık ürünlerde sıklıkla kullanılırken; mavi güven, sadelik ve serinlik hissi verdiği için su ve süt ürünlerinde tercih edilmektedir. Yeşil, doğallık ve sürdürülebilirlik çağrışımlarıyla organik ve sağlıklı ürün kategorilerinde yaygın olarak kullanılır (Şekil 2). Siyah ve altın gibi tonlar ise premium algısı oluşturarak yüksek değerli ürünlerin konumlandırılmasına katkı sağlar. Bu bağlamda renk, ürünün pazardaki konumunu ve marka stratejisini destekleyen sembolik bir işlev taşımaktadır.

Renk zaman yanılması yaratabilir bu nedenle çoğu gıda ambalajında turuncu, sarı ve kırmızı renkler tercih edilir. Bu renkler sadece insanları heyecanlandırmakla kalmaz, aynı zamanda zamanın uzun olduğunu hissettirir. Yani renk, tüketiciyle etkileşim süresini uzatabilir (Wang ve Gani, 2022). Dahası renk ağırlık yanılması yaratır. Beyaz ve siyahın fiziksel özellikleri arasında psikolojik olarak bir fark olmasa da yalnızca renk farkı olan aynı ambalajda neredeyse iki kat ağırlık farkı yanılması yaratabilir (He ve Zhang, 2021). Renk tüketicinin tat alma duygusunu etkileyebilir. Farklı tat duyularının farklı renklerle ilişkilendirildiği de bulunmuştur. Japon renk uzmanı Kojiro Naito, deneysel olarak tatlı tadın sarı, ekşinin yeşil, acının siyah ve tuzlunun mavi(açık) ile ilişkilendirildiği sonucuna varmıştır (Spence ve Levitan, 2022). Araştırmalara göre çocuklar tatlı yiyecekleri tercih etmektedir. Ayrıca tat ifadesinin sert, pürüzsüz, yumuşak veya çıtır olduğu bulunmuştur. Daha açık renkler pürüzsüz ve yumuşak yiyecekleri temsil ederken, daha koyu renkler zengin ve karmaşık yiyecekleri temsil eder.

Ambalaj tasarımında renk uyumu ve kontrast da önemli bir tasarım parametresidir. Yüksek kontrast, okunabilirliği ve görsel hiyerarşiyi güçlendirirken; düşük kontrast daha zarif ancak daha az dikkat çekici bir görünüm oluşturabilir. Renk kombinasyonlarının marka kimliğiyle tutarlı olması, tüketicinin ürünü raf üzerinde hızlı tanınmasını kolaylaştırır ve marka hatırlanabilirliğini artırır.

Sonuç olarak renk, ambalaj tasarımının yalnızca estetik bir ögesi değil; tüketici algısını yönlendiren, ürünün duygusal değerini yükselten ve satın alma kararlarını etkileyen stratejik bir iletişim aracıdır. Bu nedenle renk seçimleri, hedef kitle, ürün kategorisi ve marka konumlandırması ile ilişkili bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirilmelidir.

Şekil, günümüzün son derece rekabetçi gıda endüstrisinde ambalajın şekli önemli bir faktördür.

Ambalaj tasarımı, tüketiciye ürünün kimliğini ve değerini iletmek için görsel, işitsel ve dokunsal unsurları bir araya getiren çok boyutlu bir iletişim aracıdır. Bu bağlamda, şekil ambalajın en temel ve etkili bileşenlerinden biridir. Şekil, sadece ürünün fiziksel sınırlarını belirlemekle kalmaz; aynı zamanda algısal ve psikolojik etkiler yaratır, kullanım deneyimini yönlendirir ve marka kimliğinin tüketiciye aktarılmasında kritik rol oynar.

Şekil 3: Ambalaj Tasarımında Şekil Tasarımına Örnek

Tüketici davranışları açısından şekil, ürünün raftaki fark edilme oranını doğrudan etkiler (şekil 3). Özgün ve dikkat çekici ambalaj formları, geleneksel kutu veya şişe biçimlerinden ayrılarak tüketicinin ilgisini kısa sürede çeker. Özellikle rekabetin yoğun olduğu gıda ve kozmetik sektörlerinde alışılmadık dışında tasarlanmış geometrik veya karakter bazlı ambalajlar, tüketici tercihlerini etkileyen güçlü bir araçtır. Örneğin, yuvarlak hatlı veya ergonomik tasarımlar, tüketiciye dostane ve ulaşılabilir bir imaj sunarken, keskin ve simetrik formlar modern ve prestijli bir algı yaratır. Fonksiyonellik de şeklin tasarımıda önemini artıran bir diğer boyuttur. Ambalajın ergonomik olması, ürünün taşınabilirliğini, saklanabilirliğini ve kullanım kolaylığını doğrudan etkiler. Sıvı ürünlerde kolay kavranabilen şişeler veya çocuklara yönelik ürünlerde küçük eller için tasarlanmış kutular, sadece estetik değil, aynı zamanda işlevsel değer de sunar. Bu sayede tüketici deneyimi iyileştirilir ve marka bağlılığı güçlenir.

Ambalaj şekli üzerine yapılan bazı araştırmalar, atıştırılabilirlik tanımlamak ve ayırt etmek için pratik bir yaklaşım ortaya koymuştur. Bu yaklaşım, algıya dayalı bir sınıflandırma önermekte ve ayrıca diğer atıştırılabilir özellikleriyle ilgili çıkarımlar sunmaktadır (Schifferstein vd., 2022). Şekil, tüketici karar alma süreçlerinde önemli bir faktör olarak kabul edilir ve üreticilerin aynı alanda rakiplerine karşı avantaj elde etmelerine yardımcı olabilir. Duygular, tutumlar ve satın alma davranışları ambalaj şeklinden etkilenebilir.

Sung'a (2021) göre, standarttan önemli ölçüde farklı bir şekle sahip ambalajlar daha erişilebilirdir. Bu nedenle tüketicilerin daha fazla dikkatini çeker. Daha karmaşık geometrik şekiller, aynı boyut ve yükseklikteki basit geometrik şekillerden daha büyük görünür ve bu da avantajlı olabilir (Garber vd., 2009). Ayrıca, dikdörtgen şekiller dairesel şekillerden daha büyüktür (Demirkıran ve Çetkin, 2021).

Şekil aynı zamanda marka kimliğinin ve hikayesinin anlatılmasında da rol oynar. Lüks ürünlerde minimalist ve geometrik kutular prestij algısını pekiştirirken, eğlenceli çocuk ürünlerinde karakter formlu ambalajlar duygusal bağ kurmayı sağlar. Kültürel ve psikolojik etkiler de göz ardı edilmemelidir; bazı toplumlarda belirli şekiller şans veya bereket ile ilişkilendirilebilir. Sonuç olarak, ambalaj tasarımında şekil, yalnızca ürünün fiziksel sınırlarını belirleyen bir unsur olmaktan öte, tüketici algısını yönlendiren, kullanım deneyimini iyileştiren ve marka kimliğini yansıtan stratejik bir araçtır. Tasarımcılar, şekil seçiminde estetik, fonksiyon ve psikolojik etkileri bir arada değerlendirerek, tüketici ile ürün arasında etkili bir iletişim köprüsü kurabilirler.

Görsel, atıştırmalık gıda ambalaj tasarımında önemli bir rol oynar. Tasarımcılar ve pazarlamacılar tarafından kullanılır. Çoğu atıştırmalık gıda ambalajının kompozisyonunda merkezi bir rol oynar (Simmonds ve Spence, 2017). Atıştırmalık gıda ambalajlarında görsel kullanımının tüketici algısı ve satın alma davranışı üzerindeki etkisi giderek daha belirgin hale gelmektedir.

Şekil 4: Ambalaj Tasarımında Görsel Kullanımı Örnek

Ambalaj üzerinde kullanılan renkler, illüstrasyonlar, fotoğraflar ve grafiksel öğeler, ürünün niteliği hakkında hızlı ve güçlü mesajlar ileterek tüketicinin dikkatini ilk temas anında yönlendirir (Şekil 4). Özellikle parlak renk paletleri, dinamik kompozisyonlar ve iştah açıcı ürün görselleri, atıştırmalık kategorisinde satın alma motivasyonunu artıran temel faktörler arasında yer alır. Ayrıca ambalajdaki görsel stil, markanın konumlandırmasını destekleyerek ürünün genç, eğlenceli, sağlıklı veya premium bir kimlik sunmasını sağlar. Araştırmalar, doğru seçilmiş görsel unsurların tüketicide güven duygusunu güçlendirdiğini ve ürünle ilgili kalite algısını artırdığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle atıştırmalık gıda ambalaj tasarımında görsel kullanımının, yalnızca estetik bir tercih değil, marka stratejisinin ayrılmaz bir bileşeni olduğu söylenebilir.

Ambalaj tasarımında görsel kullanımının temel amacı, ürün ile tüketici arasında hızlı, etkili ve anlamlı bir iletişim kurmaktır. Günümüz pazarlama anlayışında ambalaj, yalnızca bir koruma yüzeyi değil; markanın kimliğini taşıyan, ürünü tanıtan ve tüketicinin satın alma kararını yönlendiren stratejik bir iletişim aracıdır. Bu bağlamda görsel unsurlar, ambalaj tasarımının algısal gücünü belirleyen en kritik bileşenlerden biri hâline gelmiştir.

Görsellerin ambalaj üzerindeki en önemli işlevlerinden biri dikkat çekme kapasitesidir. Tüketiciler, özellikle hızlı tüketim ürünlerinde, raf önünde çok kısa bir sürede karar verirler. Bu nedenle çarpıcı renkler, yüksek kaliteli ürün fotoğrafları, güçlü illüstrasyonlar veya özgün grafik motifler tüketicinin ilk bakışta ürünü fark etmesini sağlar. Görsel yoğunluğu ve kompozisyonu doğru kurgulanan bir ambalaj, rakipler arasında ayrışma gücü kazanır ve marka görünürlüğünü artırır.

Bir diğer önemli işlev, bilgi aktarma ve ürünü temsil etme sürecidir. Ambalajda kullanılan fotoğraf, illüstrasyon veya semboller, ürünün içeriği, kullanım biçimi ve vaat ettiği deneyim hakkında hızlı bir ön izlenim sunar. Örneğin doğal bir gıda ürününde taze meyve görsellerinin kullanılması, tüketicide doğallık ve güven duygusu oluştururken; teknolojik bir üründe minimal grafikler ve net ikonlar, modernlik ve işlevselliği vurgular. Bu sayede görsel, ürünün hikâyesini kelimelelere ihtiyaç duymadan aktarır.

Ambalaj tasarımında görsel kullanımının bir diğer yönü de marka kimliğini güçlendirme etkisidir. Markaya özgü fotoğraf dili, belirli bir illüstrasyon stili, renk paleti veya grafik düzen, zaman içinde marka ile özdeşleşerek tüketicinin zihninde tutarlı bir imaj oluşturur. Bu tutarlılık, özellikle sadakat geliştirme ve marka hatırlanırılığı açısından büyük önem taşır. İyi tasarlanmış bir görsel sistem, markayı raf ortamında kolayca tanınır hâle getirir.

Bunun yanında görsel unsurlar, tüketici üzerinde duygusal etki yaratarak satın alma motivasyonunu güçlendirir. Ambalajda kullanılan sıcak tonlar, eğlenceli karakterler veya doğal dokular, hedef kitlenin kültürel kodlarına ve duygusal beklentilerine uygun bir atmosfer yaratır. Bu yönüyle görseller sadece estetik değil, aynı zamanda psikolojik bir fonksiyon taşır.

Ambalaj tasarımında görsel kullanımı çok yönlü işlevleriyle bütüncül bir tasarım stratejisinin merkezinde yer alır. Etkili bir görsel dil oluşturmak, markanın rekabet gücünü artırdığı gibi tüketicinin ürüne yönelik algısını da doğrudan şekillendirir. Bu nedenle görseller, ambalaj tasarımının hem iletişimsel hem de deneyimsel başarısında belirleyici bir bileşendir.

Ambalaj Malzemesi tüketicilerin atıştırmalık gıda ambalaj malzemesi çok kalitesiz görünüyorsa, gıda kalitesinin de düşük olacağına inandığını göstermiştir (Weligama Thuppahige ve Karim, 2022). Bu nedenle tüketiciler kaliteli malzemeden yapılmış gıda ambalajları satın almayı tercih etmektedir. Ayrıca malzeme karakteristik olarak içerdiği gıdanın doğasını yansıtacak şekilde kullanılmaktadır. Örneğin, ambalaj dokusu daha pürüzsüz olduğunda tüketiciler içindeki gıdanın yumuşak ve ipeksi olduğuna inanmaktadır. Tüketiciler ayrıca ambalaj malzemesinin önemli bir çevresel etkiye sahip olduğuna inanmaktadır. Ambalaj malzemesinin çevresel etkisinden gıdanın korunup korunmadığını belirleyebilirler. Bu nedenle tüketiciler genellikle atıştırmalık gıda ambalajlarının az çok doğal ve daha kaliteli olan sürdürülebilir malzemelerden yapıldığını ve bu nedenle dikkatlerini çektiğini düşünmektedir.

Şekil 5: Ambalaj Tasarımında Kullanılan Malzemenin Önemine Örnek

Ambalaj tasarımında kullanılan malzeme, ürünün korunması, taşınması, depolanması ve tüketiciye sunulması süreçlerinde belirleyici bir role sahiptir. Malzemenin fiziksel, kimyasal ve estetik özellikleri; ambalajın işlevselliğini, sürdürülebilirliğini ve marka algısını doğrudan etkiler. Bu nedenle ambalaj malzemesi, yalnızca teknik bir bileşen değil, aynı zamanda tasarım stratejisinin temel unsurlarından biridir (Şekil 5). Günümüzde ambalaj tasarımı, ürünün değerini artıran bir iletişim aracı olarak görülmekte; bu bağlamda malzeme seçimi hem performans hem de görsel iletişim açısından kritik bir karar alanı oluşturmaktadır.

Ambalaj malzemeleri genel olarak kâğıt/karton, plastik, cam ve metal gibi kategorilere ayrılmaktadır. Her malzeme, özgün avantaj ve sınırlılıklara sahiptir. Kâğıt ve karton; düşük maliyetli, hafif ve baskıya uygun olmaları nedeniyle özellikle gıda ve kişisel bakım ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Plastik ambalajlar; yüksek dayanıklılık, şekillendirilebilirlik ve bariyer özellikleri sunarak ürünün raf ömrünü uzatma açısından önemli avantajlar sağlar. Cam malzemeler, kimyasal olarak inert yapıları ve yüksek koruma kapasitesi ile özellikle içecek ve kozmetik sektörlerinde tercih edilmektedir. Metal ise özellikle konserve ve içecek ambalajlarında yüksek dayanım ve tam bariyer özellikleri sayesinde kritik bir rol oynamaktadır.

Malzeme seçimi, ambalajın sürdürülebilirlik performansını da önemli ölçüde belirler. Günümüzde çevresel etkilerin azaltılması, karbon ayak izinin düşürülmesi ve geri dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesi gibi kriterler tasarımcılar ve üreticiler için öncelikli hale gelmiştir. Bu nedenle biyobozunur plastikler, geri dönüştürülebilir kâğıt bazlı malzemeler ve yeniden doldurulabilir cam ambalajlar gibi sürdürülebilir alternatifler giderek daha fazla öne çıkmaktadır. Malzemenin yaşam döngüsü analizi (LCA), çevresel performansın değerlendirilmesinde kullanılan önemli bir yöntem olup tasarım kararlarını bilimsel verilerle desteklemektedir.

Ambalaj malzemesinin estetik boyutu da tüketici algısı üzerinde belirleyicidir. Mat veya parlak yüzeyler, dokusal özellikler, saydamlık derecesi ve baskı teknikleri gibi malzemeye özgü özellikler, ürünün raflardaki görünürlüğünü ve marka kimliğiyle kurduğu ilişkiyi şekillendirir. Premium segmentte cam ve metal gibi kaliteli algı yaratan malzemeler öne çıkarken, doğal ve ekolojik imaj arayan markalar kraft kâğıt gibi sürdürülebilir malzemeleri tercih etmektedir.

Sonuç olarak, ambalaj tasarımında malzeme seçimi yalnızca fiziksel koruma işleviyle sınırlı olmayıp sürdürülebilirlik, ekonomik verimlilik, üretim teknolojileri ve marka iletişimi gibi çok boyutlu kriterleri içeren stratejik bir süreçtir. Bu nedenle tasarımcıların malzemenin teknik ve estetik özelliklerini bütüncül bir perspektifle değerlendirmeleri gerekmektedir.

4. AMBALAJ TASARIMININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

Son yıllarda araştırmacılar, atıştırmalık gıda ambalaj tasarımına ve tüketici satın alma kararlarını nasıl etkileyebileceğine giderek daha fazla odaklanmaktadır. Yapılan çalışmalar, atıştırmalık gıda ambalaj tasarımının (renk, şekil vb.) tüketici satın alma kararları üzerinde olumlu etkileri olduğunu bulmuştur. Görsel olarak çekici ambalaj rengi, tüketici satın alma kararlarını motive etmede çok önemlidir. Renk, duyu pazarlama stratejilerinde önemli bir bileşendir, tüketici davranışlarını ve algılarını etkiler. Tüketicilerin gıda bilgisi için ambalaj şeklinin yargılarını önemli ölçüde etkilediğini ve tüketici satın alma kararlarını yönlendirdiği göstermiştir (Poslon ve ark., 2021). Gıdanın görünümü, tüketiciler tarafından belirli kalite özelliklerine sahip olup olmadığını anlamak için kullanılan görsel bir göstergedir. Dolayısıyla, atıştırmalık gıda ambalajlarının görselleri tüketicilerin duyularını doğrudan uyabilir ve satın alma kararlarını destekleyebilir. Ambalaj tasarımındaki tipografi ve malzeme, tüketicilerin satın alma kararlarını doğrudan etkiler. Bununla birlikte aşağıdaki hipotezler önerilmiştir:

H1: Rengin ambalaj tasarımında tüketici satın alma kararları üzerinde olumlu bir etkisi vardır. H2: Şeklin ambalaj tasarımında tüketici satın alma kararları üzerinde olumlu bir etkisi vardır. H3: Görselin ambalaj tasarımında tüketici satın alma kararları üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

H4: Tipografinin ambalaj tasarımında tüketici satın alma kararları üzerinde olumlu bir etkisi vardır. H5: Malzemenin ambalaj tasarımında tüketici satın alma kararları üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada literatür taraması ve uzman anketi yoluyla atıştırmalık gıda ambalajlama faktörü belirlenmiştir. Atıştırmalık gıda ambalajlamasının belirlenen değişkenlerini doğrulamak için toplam 7 uzman (25-38 yaş aralığında dört kadın ve üç erkek) ile görüşülmüştür.

Şekil 6: Ambalaj Tasarımına Etki Eden Faktörler

Uzmanların seçiminde, ambalaj tasarımı sektöründe en az 5 yıllık pratik deneyime sahip uygulayıcılar veya ilgili araştırma alanında en az yüksek lisans derecesine sahip akademisyenler gibi kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Uzmanlar (renk, şekil, resim, tipografi, malzeme) ambalaj tasarımındaki en önemli faktörler olduğu konusunda fikir birliğine vardılar (Şekil 6). Ankete, İstanbul'da bir üniversitede grafik tasarım bölümünde okuyan 21 öğrenci (11 kadın ve 10 erkek, yaşları 18-32) katıldı. Bu öğrencilerin tamamı ambalaj tasarımı dersleri aldı. Katılımcılar, anketi sınıf e-posta grubu aracılığıyla aldılar ve çevrimiçi olarak doldurdular. Bu amaçla, araştırmacılar onlara araştırmanın amacı hakkında bilgi verdi ve etik ilkelere uymaları konusu belirtildi. Daha sonra toplanan veriler atıştırmalık gıda ambalajlarında en önemli ve etkili unsurları belirlemek amacıyla analiz edildi.

Katılımcılardan, ambalaj tasarımındaki iki faktör arasındaki etki düzeyi hakkında anket doldurmaları istenmiştir. Araştırmacılar, gıda ambalaj tasarımındaki rengin tüketicilerin satın alma kararları üzerindeki etkisi gibi ambalaj tasarım özellikleri arasındaki ilişkileri tanımlamak için Likert ölçeğini kullanmışlardır. 0 (hiç etki yok) ile 4 (yüksek etki) arasında değişen puanlar hesaplandı. Ayrıca, veri hesaplamasını kolaylaştırmak için araştırmacılar her ambalaj tasarım özelliğini kodladı.

7 tasarım uzmanı ve 21 öğrencinin yanıtlarına göre, araştırmacılar beş tür ambalaj tasarım özelliği ile bunların etki ve nedensel ilişki dereceleri arasındaki ilişkiyi belirleyebildiler.

Sonuçlar, renk, şekil, görsel ve tipografinin önemli etki faktörleri olduğunu göstermiştir. Bu nedenle araştırmacılar bu dört etkene odaklanmalıdır. Renk ve görsel, tasarım özelliklerinde iki temel faktördür diğer faktörlerden etkilenmezler. Bu nedenle, ambalaj tasarımında tasarımcılar diğer özellikleri tasarlarken renk ve görseli dikkate almalıdır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, tüketicilerin özellikle renk, şekil, görsel ve tipografi tercihlerine göre alışveriş satın aldıklarını; bu tasarım özelliklerinin satın alma kararlarını etkileyebileceğini göstermektedir. Çalışmaya formüle edilen 14 sorudan oluşan bir görüşme aracı tasarlandı (Ek 1).

Daha spesifik olarak, görsel, tüketicilerin satın alma kararları üzerinde en önemli etkiye sahiptir. Farklı renk ve görsellerin farklı ruh halleri yaratması ve marka imajını derinleştirilmesi muhtemeldir. Örneğin, çocuklar çizgi film görsellerine ve parlak renklere daha fazla ilgi duymaktadır. Ayrıca, görsel ve şekil birbirini etkiler. Görseli ambalajın şekline uygun, göze çarpan bir konuma yerleştirmek önemlidir. Ayrıca tipografi görselden önemli ölçüde etkilenir. Örneğin, farklı görsel stilleri karşılık gelen tipografi ile eşleştirilmelidir. Tipografinin tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Çoğu durumda, basit tipografi alıcıların gıda bilgilerini hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olabilir ve bu da üreticinin onları satın almaya ikna etmesine yardımcı olur. Ayrıca, tipografi ve malzeme arasındaki ilişki tüketicilerin satın alma davranışlarını etkiler. Tipografiyi aynı gruba odaklanan bir malzemeyle eşleştirmek mümkündür. Örneğin, düz tipografi ve kaliteli malzeme genellikle tüketicileri yüksek sosyal sınıftan olan lüks gıdalar için kullanıldığı izlenimi oluşturur (Sung, 2021). Malzeme ve şekil yakından bağlantılıdır.

Renk alışveriş gıda ambalaj tasarımında tüketici satın alma kararlarını önemli ölçüde etkilemektedir (H1). Örneğin, ambalaj rengi tüketicilerde gıda rengi ve tadı çağrışımları uyandırabilir. Dahası, uyumlu renkler tüketicilerin olumlu duygularını harekete geçirebilir. Bu nedenle, tüketicilerin daha bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olabilir. Şekil, alışveriş gıda ambalaj özellikleri arasında kilit faktörlerden biri olabilir (H2). Örneğin, normal şekilli ambalajlar tüketiciler için saklaması kolayken, özel şekilli ambalajların tüketicilerin dikkatini çekme olasılığı daha yüksektir. İmaj alışveriş gıda ambalaj tasarımında önemli bir etkiye sahiptir (H3). Daha iyi bir ambalaj imajı, marka imajını iyileştirebilir. Sonuç olarak, pazarlamacılar markanın imajını güçlü bir şekilde tanıtarak tüketicileri etkileyebilir. Tipografi tüketicilerin kararlarını etkileyen önemli bir faktördür. (H4). Tipografi, tüketicilerin marka adlarını ve önemli gıda bilgilerini ilk bakışta fark etmelerine yardımcı olabilir ve böylece tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilir. Ambalaj malzemesi tüketicilerin davranışları üzerinde az etkisi bulunur.

5. SONUÇ

Araştırma bulguları, ambalajın yalnızca bir koruma aracı olmaktan çıkıp tüketiciyle ilk temas noktasına dönüşmesiyle birlikte, görsel tasarım unsurlarının satın alma kararları üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Tipografi; okunabilirlik, marka kimliği ve ürün kategorisinin doğru iletilmesi açısından kritik bir işlev üstlenirken, yazı karakterinin stili ve ağırlığı tüketicide güven, kalite ve dinamizm gibi algıların oluşmasına katkı sağlamaktadır. Renk, ambalajın duygusal etkisini şekillendiren en güçlü görsel öğe olarak dikkat çekmekte, özellikle sıcak ve kontrast renklerin hızlı karar verilen alışveriş kategorisinde satın alma eğilimini artırdığı görülmektedir. Çalışmada hangi ambalaj tasarım özelliklerinin tüketicilerin satın alma kararlarını etkilediğini ve bunlar arasındaki nedensel ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Elde edilen en önemli bulgu, renk, şekil, görsel ve tipografinin tüketicilerin satın alma kararları üzerinde önemli etki faktörleri olduğudur. İkinci önemli bulgu, görselin en yüksek önem faktörüne sahip olması ve rengin diğer faktörleri (şekil, tipografi, ambalaj malzemesi) etkileyebilmesidir.

Ambalaj tasarımının hedef kitleye uygun ve marka stratejisi ile uyumlu bir şekilde kullanılması, alışveriş gıda ürünlerinin raf rekabetindeki başarısını belirleyen temel faktörlerden biridir. Etkili bir ambalaj tasarımı, yalnızca estetik bir sunum değil, aynı zamanda tüketicinin algı, beklenti ve satın alma davranışlarını yönlendiren stratejik bir iletişim aracıdır. Bu nedenle markaların ambalaj tasarımı süreçlerinde görsel iletişim ilkelerini dikkate alması, rekabet avantajı sağlamak adına önemli bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır.

KAYNAKÇA

- Ambrose, G. Harris, P. (2017). *Packaging the brand: The relationship between packaging design and brand identity*. Bloomsbury Publishing
- Bublitz, M. Peracchio (2010). Why did i eat that? Perspectives on food decision making and dietary restraint. *Journal of Consumer Psychology*, 20(3), 239-258.
- Chandon, P. (2013). How package design and packaged-based marketing claims lead to overeating. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 35(1), 7-31.
- Chrysochou, P. (2010). Food health branding: The role of marketing mix elements and public discourse in conveying a healthy brand image. *Journal of Marketing Communications*, 16(1-2), 69-85
- Chitturi, R., Londono, J. C., Henriquez, M. C. (2022). Visual design elements of product packaging: Implications for consumers' emotions, perceptions of quality, and price. *Color Research and Application*, 47(3), 729-744
- Demirkıran I., Cetkin, E. (2021). Emergence of rectangular shell shape in thermal energy storage applications: Fitting melted phase changing material in a fixed space. *Journal of Energy Storage*, 37, 102455.
- Garber L., Hyatt, E., Boya, (2009). The effect of package shape on apparent volume: An exploratory study with implications for package design. *The Journal of Marketing Theory and Practice*, 17(3), 215-234
- He T., Zhang J. (2021, July). Effect of color weight balance on visual aesthetics based on Gray-Scale algorithm. *International conference on applied human factors and ergonomics* (pp. 328-336). Springer, Cham
- Labrecque L., I. Patrick, V. M., Milne, G. (2013). The marketers' prismatic palette: A review of color research and future directions. *Psychology and Marketing*, 30(2), 187-202.
- Li, L., Chen, H. (2017). See the creative trend of global food packaging design from the 'pentawards' award-winning works. *Food and Machinery*, 02, 98-105
- Prakash, G., Pathak, P. (2017). Intention to buy eco-friendly packaged products among young consumers of India: A study on developing nation. *Journal of Cleaner Production*, 141, 385-393
- Poslon S., Kovacevic, D. Brozovic, M. (2021). Impact of packaging shape and material on consumer expectations. *Journal of Graphic Engineering and Design*, 12(2), 39-44.
- Rettie R., Brewer, C. (2000). The verbal and visual components of package design. *Journal of Product Brand Management*, 9(1), 56-70
- Sarmiento, T. Quelhas-Brito, P. (2022). Visual identity of cities: Designers' tools and meanings. *Journal of Place Management and Development*, 15, 182-201
- Simmonds, G. Spence, C. (2017). Thinking inside the box: How seeing products on, or through, the packaging influences consumer perceptions and purchase behaviour. *Food Quality and Preference*, 62, 340-351
- Spruit, D. Almenar, E. (2021). First market study in e-commerce food packaging: Resources, performance, and trends. *Food Packaging and Shelf Life*, 29, 100698.
- Silayoi, P., Speece, M. (2007). The importance of packaging attributes: A conjoint analysis approach. *European Journal of Marketing*, 41(11/12), 1495-1517
- Schifferstein, H., J. de Boer, A., Lemke, M. (2021). Conveying information through food packaging: A literature review comparing legislation with consumer perception. *Journal of Functional Foods*, 86, 104734
- Sung I. (2021). Interdisciplinary literature analysis between cosmetic container design and customer purchasing intention. *Journal of Industrial Distribution & Business*, 12(3), 21-29.
- Spence, C., Levitan, C. (2022). Exploring the links between colours and tastes/flavours. *Journal of Perceptual Imaging*, 5, 000408-411

- Yangang, Z. (2021). *Research on the regional expression of visual elements in modern packaging design under the back-ground of Modern Art*. Web of Conferences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123605057>
- Wang, H., Gani (2022). Research on emotional design for children food packaging. *Ideology Journal*, 7(2),8-24
- Weligama Thuppahige, V., Karim, M.(2022). A comprehensive review on the properties and functionalities of biodegradable and semibiodegradable food packaging materials. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 21(1), 689-718

Ek 1.

- S1. Ambalaj tasarımı alanında ne kadar süredir çalışıyorsunuz?
- S2. Tanınmış bir marka için ambalaj tasarladınız mı?
- S3. Ambalaj tasarımında en önemli faktörün ne olduğunu düşünüyorsunuz?
- S4. Beş faktör arasında karşılıklı ilişkiler olduğunu düşünüyor musunuz? Lütfen cevabınızı desteklemek için bazı örnekler verin.
- S5. Sizce hangi ambalaj faktörlerinin başkaları üzerinde etkisi var? Lütfen nedenini belirtin.
- S6. Ambalajın tüketici satın alma davranışını şekillendirip etkilemediğini ve nasıl etkileyebileceğini açıklayın.
- S7. Sizce hangi ambalaj faktörlerinin başkaları üzerinde hiçbir etkisi yok? Lütfen nedenini söyleyin.